

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Ғофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Гулчеҳра Агзамова АШТАРХОНИЙЛАР СУЛОЛАСИ ҲУКМРОНЛИГИ ДАВРИДА АҲОЛИНИНГ ИЖТИМОЙ АҲВОЛИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР (17-18-ЮЗЙИЛЛИК ЎРТАЛАРИ).....	5
2. Ильдар Азизов РАЗВИТИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕЙ ОБСЕ.....	13
3. Farangis Azimova ЎРТА АСРЛАРДА ДАШТИ ҚИПЧОҚДА ЮЗ БЕРГАН СИЁСИЙ-ЭТНИК ЖАРАЁНЛАРНИНГ АМУДАРЁ – СИРДАРЁ ОРАЛИҒИДАГИ ВОҲАЛАРГА ТАЪСИРИ..	19
4. Феруза Амонова XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИДА ҚОРАҚЎЛЧИЛИК ТАРИХИ (БУХОРО АМИРЛИГИ МИСОЛИДА).....	28
5. Ikrom Djurayev MARKAZIY OSIYODA QADIMGI KO‘CHMANCHI VA O‘TROQ AHOLINING O‘ZARO MUNOSABATLARI.....	34
6. Фарходжон Исматуллаев O‘ZBEKISTONNING YEVROPA ITTIFOQI BILAN HAMKORLIK ALOQALARI TARIXSHUNOSLIGINING AYRIM JIHLTLARI.....	41
7. Dilshod Komolov, Shodiyor Do‘smurodov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA PROKURATURA IDORALARINING TASHKIL TOPISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI (1991-2000 yillar misolida).....	49
8. Dilshod Komolov, Murodali Xamdamov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUD TIZIMINING RAQAMLASHTIRILISHI.....	56
9. Pyosbek Mamatkarimov SOSIALISTIK REALIZMNING O‘ZBEK ADABIYOTIGA KIRIB KELISHI TARIXI.....	64
10. Yosin Ortiqov, Ra’no Ergasheva QO‘QON SHAHRI TARIXI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	69
11. Ибрагимжан Ташматов РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ (История и современность).....	74
12. Aziza Shotemirova IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA SANOAT KORXONALARIDA O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLARINING O‘RNI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	80

Гулчеҳра Азизовна Агзамова,
тарих фанлари доктори, профессор
Ўзбекистон Республикаси
Фанлар Академияси Тарих Институти
gulaziz@mail.ru

**АШТАРХОНИЙЛАР СУЛОЛАСИ ҲУКМРОНЛИГИ ДАВРИДА АҲОЛИНИНГ
ИЖТИМОЙ АҲВОЛИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР (17-18-ЮЗЙИЛЛИК
ЎРТАЛАРИ)**

For citation: Gulchehra A. Agzamova. SOME ISSUES OF THE SOCIAL STATUS OF THE POPULATION DURING THE REIGN OF THE ASHTARHANID DYNASTY (17TH - MIDDLE OF THE 18TH CENTURY). Look to the past. 2025, vol. 8, issue 1, pp.5-12

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14803412>

АННОТАЦИЯ

Мақолада 17-18-юзйилликнинг биринчи ярмига яратилган тарихий асарлар, саёҳатномалар ва бошқа турдаги манбалар маълумотлари асосида Аштархонийлар ҳукмронлиги даврида аҳолининг ижтимоий аҳволи хусусида фикр юритилади. Хусусан, унда аҳолининг турли ижтимоий қатламлари, уларнинг жамият ҳаётида тутган ўрни ва улар аҳволига таъсир кўрсатган омилларга урғу берилиб, уларнинг моҳияти, жамият тараққиёти нотекис ривожланиш йўлидан борганлиги, кўп ҳолларда сиёсий, иқтисодий ва табиий сабаблар боис аҳолининг турмуш даражаси тушиб борганлиги, иқтисодий ҳаёт билан узвий боғлиқликда ижтимоий ҳаёт ҳам кўп ҳолларда таназзулга юз тутганлиги кўрсатиб берилган. Шунингдек, айрим ҳолларда мамлакатда тинчлик ўрнатилган йилларда аҳолининг турмуш даражаси ривожланиб борганлиги, хўжалик муносабатлари тараққиёти натижасида аҳолининг ижтимоий аҳволи ҳам яхшиланиб борганлиги далилланган. Мақолада келтирилган маълумотлар шу пайтга қадар халқаро доирада нашр этилган ишларга қўшимча материал бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: Аштархонийлар, марказлашган бошқарув, сиёсий қарама-маршилиқлар, нотекис ривожланиш, очлик, чигирткалар хужуми, қимматчилик, аҳоли норозилиги, аҳолининг кўчирилиши, иқтисод, таълим ва маданият.

Гулчеҳра Азизовна Агзамова,
Доктор исторических наук, профессор
Институт истории Академии Наук
Республики Узбекистан
gulaziz@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ АШТАРХАНИДОВ (17 - СЕРЕДИНА 18 СТОЛЕТИЯ)

АННОТАЦИЯ

В статье, на основе данных исторических сочинений, дневников путешествий и других источников освещаются некоторые вопросы социального состояния населения в период правления династии Аштарханидов. В частности, акцентируя внимание на различные социальные слои, их роли и места в развитии общества, приводятся факторы, оказавшие влияние на социальное состояние населения. Анализируется их сущность, приводивших к неравномерному развитию общества политические, экономические и природные причины, которые привели к ухудшению социальной жизни населения, показана взаимосвязь экономического кризиса приводившего к ухудшению социальной жизни населения. А также, констатируется, в некоторые периоды установления мира прослеживается рост социального состояния населения, укрепления хозяйственных связей.

Приведенные в статье сведения в дальнейшем послужат пополнению материалов, изданных за рубежом.

Ключевые слова: Аштарханиды, центральное управление, политические противоречия, неравномерное развитие, голод, нападение саранчи, дороговизна, недовольство населения, миграция населения, экономика, образование и культура.

Gulchehra A. Agzamova,
Doctor of Historical Sciences, Professor
Institute of History of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan
gulaziz@mail.ru

SOME ISSUES OF THE SOCIAL STATUS OF THE POPULATION DURING THE REIGN OF THE ASHTARHANID DYNASTY (17TH - MIDDLE OF THE 18TH CENTURY)

ABSTRACT

The article, based on historical works, travel diaries and other sources, highlights some issues of the social status of the population during the reign of the Ashtarkhanid dynasty. In particular, focusing on various social strata, their roles and places in the development of society, the factors that influenced the social status of the population are given. Their essence is analyzed, political, economic and natural reasons that led to the uneven development of society, which led to the deterioration of the social life of the population, the relationship of the economic crisis leading to the deterioration of the social life of the population is shown. It is also stated that in some periods of peace, the social status of the population has grown, and economic ties have strengthened.

The information provided in the article will further serve to supplement materials published abroad.

Index Terms: Ashtarkhanids, central government, political contradictions, uneven development, famine, locust attacks, high prices, discontent of the population, migration of the population, economics, education and culture.

1. Мавзунинг долзарблиги:

17-18-юйилликлар ўрталарида Бухоро хонлигида ҳукмронлик қилган Аштархонийлар сулоласи даврида яшаган аҳолининг ижтимоий аҳволини ўрганиш муҳим илмий аҳамиятга молик масалалардан ҳисобланади. Хонликда турли ижтимоий қатламлар вакиллари истиқомат қилиб, улар ўз фаолиятлари билан жамият тараққиётига катта ҳисса қўшганлар. Уларнинг ижтимоий аҳволи турлича бўлгани ҳолда уларга умум тарзда таъсир этувчи омиллар ҳам мавжуд эди. Хусусан, марказлашган бошқарувнинг сусайган даврида, ўзаро низолар, қарама-қаршиликлар кучайган пайтларда жамият нотекис ривожланиш йўлидан

борганлиги, кўп ҳолларда сиёсий, иқтисодий ва табиий сабаблар боис аҳолининг турмуш даражаси тушиб борганлиги, иқтисодий ҳаёт билан узвий боғлиқликда ижтимоий ҳаёт ҳам таназзулга юз тутган. Аксинча, марказлашган бошқарувнинг кучайиши, мамлакатда тинчлик ўрнатилиши натижасида иқтисоднинг ривожланиши, турли ҳудудлар ўртасида хўжалик алоқаларининг яхшиланиши натижасида аҳолининг ижтимоий аҳволи ҳам яхшиланиб борган. Шу нуқтаи назардан мақолада илгари сурилган фикр ва хулосалар нафақат илмий, айти пайтда амалий ва сиёсий аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган илмий усуллар – қиёсий-тарихий таҳлил, мантикий таҳлил, кетма-кетлик ҳамда тарихийлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган. Мавзу юзасидан шу вақтга қадар олиб борилган илмий тадқиқотлар ва адабиётларни, уларнинг мазмун ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги тадқиқот натижаларида танишиш мумкин:

3. Тадқиқот натижалари:

Аштархонийлар даврида кечган суронли, қарама-қаршиликларга бой жараёнлар улардаги сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ҳаётда кўплаб номутаносибликларни келтириб чиқарди. Сиёсий нотекис ривожланиш жараёни асосида ерга бўлган мулкчилик шакллари, уларда мавжуд бўлган ва ривожланган бошқарув тизими ётар эди. Хон ва унинг қариндош-уруғлари ҳукмронлигини таъминлаган бу тизим сиёсий тараққиётни издан чиқарган кўпдан-кўп қарама-қаршиликлар ва келишмовчиликлар манбаи эди. Ҳокимият учун кураш ва марказлашган бошқарувнинг сусайиши, ўзаро низолар ва урушлар, баъзи маҳаллий ҳукмдорларнинг қўшни ҳукмдорлар мулкига тажовузкорона юришлари ва бошқалар сўнгги ўрта асрлар Аштархонийлар даврини яққол намойиш этувчи асосий мезонлар эди. Бу жараёнлар ижтимоий-иқтисодий ҳаёт тараққиётига ҳам салбий таъсир кўрсатди, кўп ҳолларда уни издан чиқариб юборди ва тарихий тараққиётнинг айрим даврларида нотекис ривожланишини таъминлади. Аксинча, марказлашган давлатнинг салоҳияти кучли бўлган, нисбатан сиёсий барқарорликка эришилган йилларда эса ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётнинг ривожланиши аниқ кўзга ташланади.

Ҳарбий ҳаракатлар оқибатида биринчи навбатда қишлоқ хўжалиги ва унда меҳнат қилувчи аҳоли қаттиқ азият чекар ва унинг аҳволи аянчли аҳволга тушар эди. Қишлоқ ва яйловлардан турли ҳукмдорлар қўшинининг ўтиши бу ҳудудлар иқтисодини ўнглаб бўлмас оқибатларга олиб келар эди. Бу ўринда 18-юзйилликда яшаган муаррих Хожа Самандар Термизийнинг қуйидаги сўзларидан ҳам англаш мумкин. Тарихчи: “Илгариги ҳукмдорларнинг қаттиқ зулми, дала ҳашоротларининг ҳалокатли ҳаракатлари (ҳашорат-и арази) натижасида деҳқонлар (ерларини ташлаб) қоча бошладилар”, – деб ёзар экан қуйидагиларни алоҳида қайд этади: “Айниқса кўп сонли қўшинларнинг ўтиши ва кетма-кет келувчи баротлар ҳам деҳқончиликнинг пасайиши ва аҳолининг тарқаб кетишига сабаб бўлди” [1].

Аҳоли турли ижтимоий қатламлари ҳаётига айрим халқлар вакилларининг Туркистон шаҳар ва қишлоқларига қилган босқинчилик ҳаракатлари ҳам катта таъсир кўрсатди. Маълум бир вилоят ёки шаҳар ҳудудига ҳукмронликни даъво қилган шахслар ўртасидаги ўзаро низо ва урушлар кўп ҳолларда мазкур вилоят пойтахт шаҳрининг қамал қилиниши билан бирга кечарди. Бу кураш қамал ҳолидаги шаҳар ва унинг атрофидаги ҳудуд аҳолисининг ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг кескин ёмонлашувига олиб келар эди. Бундай ҳолатларни кузатган сўнгги ўрта аср муаллифлари уларни ўз асарларида акс эттиришга ҳаракат қилганлар.

Қарама-қарши турувчи ҳарбий кучлар томонидан амалга оширилган шаҳарлар қамали кўп ҳолларда уларнинг қишлоқлар билан ўзаро иқтисодий алоқаларини издан чиқишига, шаҳарлар ҳаётининг вақтинчалик турғунлик ҳолатига тушиб қолишига олиб келар эди. Одатда бир неча ойлар мобайнида қамал ҳолига тушган шаҳарларда иқтисодий ҳаёт издан чиқиши оқибатида ижтимоий ҳаётда салбий ўзгаришларнинг юз беришига олиб келиб,

аҳолининг турмуш даражаси жуда пасайиб, кўп ҳолларда очарчилик ҳолатлари келиб чиққан.

Аҳоли ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг барқарор бўлиши, хўжалик алоқаларининг тикланишини таъминловчи ва охир-оқибатда унинг турмуш даражасини ўсишига ёрдам берувчи тинчлик ўрнатилишидан жуда манфаатдор бўлиб, уни доимо қўллаб-қувватлаганлар.

Ижтимоий ҳаётнинг издан чиқиши ва нотекис ривожланишида мураккаб сиёсий шарт-шароитнинг ҳам таъсири катта бўлди. Буни Бухоро хонлигига оид қуйидаги маълумотлар орқали кузатиш мумкин. 18-юзйилликнинг биринчи ярми бу ерда сиёсий парокандалик авж олган ва хўжалик тамоман издан чиққан бир давр бўлиб, бу воқеликнинг гувоҳи – рус элчиси Флорио Беневенининг 1722 йилдаги шохидлигига кўра сиёсий кучларнинг қарама-қаршилиги ҳукмрон доира айрим вакилларининг мамлакатдан кетишига ва ташқаридан туриб унинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётига жиддий путур етказишига олиб келган. Бундай шахслардан бири даштга кетишга мажбур бўлган “Кўр-оталик” бўлиб, у даштда “Ўзбекларнинг бошқа партизан отрядлари билан дўстлашиб бутун атрофда (Бухоронинг) ўзига қадар катта талончиликларни амалга оширди”. Элчининг алоҳида қайд қилишича, номи зикр этилган бу шахс “ҳеч бир қишлоқни бутунлигича қолдирмади, ҳамма нарсани талаб олиб кетди. Бундан ташқари шаҳар озиқ-овқат ва бошқа захиралардан шундай маҳрум бўлдики, оддий халқ ўз болаларини сотишга ва шу йўл билан кун кўришга мажбур бўлди, айримлар эса очликдан ўлдилар” [2].

Сиёсий ҳаётнинг нотекис ривожланиши оқибатида иқтисодий ҳаёт ва аҳоли турмуш даражасининг пасайиши Хожа Самандар Термизийнинг қуйидаги сўзлари билан ҳам тасдиқланади. Унинг ёзишича, ўзаро низолар оқибатида айрим вилоятлар аҳолининг турмуш даражаси жуда пасайиб кетган. Жумладан, муаррих қуйидагиларни алоҳида таъкидлаб ўтади: “Самарқанд вилоятида очлик ўзининг сўнгги чегараларига етганида ҳаддан ташқари қийинчиликлар келиб чиқди (ҳамма) аҳоли қатламларининг ҳеч бирида арпа ёки буғдойдан қилинган нон йўқ эди... Бахтсиз одамлар кўкрагида очлик алангаси ёнган пайтда, улар ҳамма ерда ўз ҳаётларини нон учун беришга (тайёр эдилар), (лекин) ҳеч ким олмас эди, (харидор учун) фойдали шарт-шароитларда уйни хонийга сотсаларда, (аммо) уни ҳеч ким сотиб олмас эди” [3].

Айрим ҳукмдоларнинг қўшни давлатларга қилган тажовузкорона юришлари ҳам ижтимоий-иқтисодий тараққиётга салбий таъсир кўрсатиб, хўжаликнинг нотекис ривожланишини таъминлаган омиллардан бири бўлди. Хиваликлар амалга оширган ана шундай босқинчилик ҳаракатларидан бири ҳақида Муҳаммад Юсуф Мунший (17-юзйиллик) қуйидагича маълумот беради: “Урганч ҳокими Абулғозихон б.Асфандиёрхон б. Арабхон кўп сонли қўшин билан Моварауннаҳрни талон-тарож қилди, бутун аҳолини тарқатиб юборди” [4].

Тарихчи маълумотининг давомидан аён бўладики, ҳайдаб юборилган Хива қўшини “яна тўпланиб, иккинчи марта босқинчилик юришини аланга олдирди (Моварауннаҳр қўшинини) мағлубиятга учратди ва орқага қайтди. Шу тарзда (хиваликлар Бухорога) ўн саккиз маротабагача босқинчилик қилиб, бухороликларни ҳадсиз мухтожлик ва ғам-аламга ботирдилар” [5].

Хиваликларнинг Бухорога қилган юришлари ҳақида Хожа Самандар Термизий ҳам аниқ маълумотлар қолдирган. Муаррихнинг ёзишича, Ануша-хон бошлиқ Хива қўшини Яъжуж ва Маъжуж қўшини мисол “зўравонлик ва талончилик қўлларини” пойтахт шаҳарнинг айрим жойларига чўздилар. “Ғалаён қўли мусулмонлар узоқ йиллар мобайнида тўплаган бутун бойликни бир зумда шамолга учирди” [6]. Бу муаллифнинг кўрсатишича, Анушахон бошлиқ Хива қўшинлари Самарқанд, Касби ва Косонда ҳам бир талай талончиликларни амалга оширдилар “...хоразмлик ваҳшийлар тўдаси, қароқчиларга айланиб (аҳолининг) ҳамма қатламларнинг мол-мулкни зўрлик билан тортиб олди” [7].

Ижтимоий ҳаёт тараққиётига кўп ҳолларда кўчманчи ва бошқа халқлар вакилларининг Бухоро хонлиги марказларига қарши қилган босқинчилик ҳаракатлари ҳам

салбий таъсир кўрсатар эди. Шаҳар ва қишлоқлар тинч аҳолисини талаш билан боғлиқ бу юришлар хўжалик тараққиётига путур етказарди, ва оқибатда аҳолининг турли ижтимоий табақаларининг ҳолатининг ёмонлашувига олиб келган.

Аштархонийлар даврида тез-тез кузатилган уруғлараро курашлар, сиёсий ихтилофлар аҳоли ижтимоий аҳолининг ёмонлашувига катта таъсир кўрсатган. Хусусан, 18-юзйилликнинг бошларида уруғлараро курашларнинг авжига чиқиши оқибатида Иброхимбийнинг Самарқанд ва Шаҳрисабзга ҳоким этиб тайинланганига қадар содир бўлган воқеалар ҳақида ёзган шу юзйилликда яшаган муаррих Муҳаммад Аминнинг кўрсатишича, етти йил олдин чигирткаларнинг аҳолининг экин-тикинига ҳужуми, сўнгра қозоқларнинг ўз чорваларини бу ерларда боқиши оқибатида хўжалик инқирозга юз тутганлиги, очарчилик юзага келганлиги, “одамлар ва итлар бир бирларини еганликлари”, аҳоли яшаш жойларини ташлаб турли томонларга кетганликларини қайд қилиб ўтади [8].

Ўзаро низолар оқибатида шаҳарлар, қишлоқлар ва кичик шаҳарлар ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий алоқалар узилиб қолар эди.

Сиёсий ҳаётнинг нотекис ривожланиши оқибатида иқтисоднинг таназзулга юз тутиши кўп ҳолларда қимматчиликни келтириб чиқарар эди. Хивадан Россияга қайтган Василий Даудов (1677), жумладан, қуйидагиларни қайд этган эди: “...мадад пули ва нон ва от-улов йўқ эди. Уруш ва катта ўзаро низолар сабабли Бухоро ва Хивада нон ва ҳар қандай овқатни жуда қиммат нархда сотиб олдик” [9].

Сиёсий ихтилофлар нафақат шаҳар ва қишлоқлар хўжалик ҳаётини издан чиқарибгина қолмай, иқтисоднинг бошқа соҳалари ривожига ҳам ўз салбий таъсирини ўтказди. Улардан бири тоғ-кон қазилар соҳаси эди. Махмуд ибн Вали қуйидаги маълумотни келтиради: “Фарғона тоғларида кўплаб олтин, кумуш, мис, нефть, ложувард ва шунга ўхшашларнинг конлари бор. Лекин, ҳозир доимий ўзаро низолар оқибатида (улар) ишлатилмайди” [10]. Натижада, уларда меҳнат қилган аҳолининг ижтимоий аҳоли ёмонлашиб борган.

Аҳолининг ижтимоий ҳаётига салбий таъсир кўрсатган омиллар сирасига турли тоифадаги амалдорларнинг ўзбошимча ҳатти-ҳаракатлари ҳам салбий таъсир кўрсатган. Улардан бири 18-юзйиллик биринчи ярмида яшаган Сайид хожа Насафийнинг ўғли Низомиддин хожа бўлиб, у Ҳакимбий оталиқнинг ёрдами билан аштархоний ҳукмдор Абулфайзхон томонидан Насаф вилоятининг қозиси, кейинроқ эса Бухоронинг садри лавозимига тайинланган эди. Бу шахс ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда солиқларни ундириш борасида аҳолига кўп озор етказган “адолатсиз ва куч билан аҳолининг мол-мулкни тортиб олган” эди [11]. Шунингдек, бу шахс ўз бойлигини кўпайтириш йўлида ҳеч нарсадан қайтмас, судхўрлик қилар, ортича йиғимлар билан аҳолининг аҳолини ёмонлашишига таъсир кўрсатган эди. Жумладан, у тарихчининг ёзишича, Бухородан Ҳисорга йўл олган карвондаги ҳар бир шахсдан 20 тилло талаб қилиб, ушбу маблағ йиғиб олинганидан сўнгина карвонга ўз йўлида давом этишига рухсат берган [12].

Ўзаро урушлар ва сиёсий қарама-қаршиликлар оқибатида Туркистон хонлиқларининг бошқа мамлакатлар билан алоқалари ҳам қаттиқ азият чекар эди. Хонлиқлар ҳудудидан ташқарида юзага келган нотинч сиёсий вазият ички ва халқаро карвон йўлларида турли хил тартибсизликларни келиб чиқишига ҳамда ички ва ташқи савдонинг ривожланишига салбий таъсир этиб, унинг нотекислигини таъминлар эди. бу ҳолат ўз навбатида савдо билан банд аҳолининг ижтимоий ҳаётига салбий таъсир кўрсатар эди.

Кўп ҳолларда табиий-иқлимий шарт-шароитлар ҳам аҳолининг ҳаётига салбий таъсир кўрсатар эди. Ҳарбий юришларнинг оғир асоратларини бошидан кечирган аҳолининг ҳаёти табиат ва об-ҳаво инжиқликлари оқибатида бирмунча оғирлашиб, иқтисод издан чиққан даврлар Туркистон тарихида кўп кузатилган. Жумладан, Хожа Самандар Термизий қуйидагиларни қайд этади: “Тақдир тақозоси билан бир минг юзинчи йили ўз ҳаётларини сақлаш учун зарур бўлган оз миқдор овқатга эгаликлари сабабли хурсанд одамлар юзидан табассум йўқолди... Катта дарёлардаги сув, кучсизлигидан етимлар қўли сингари ҳеч қаерга етиб бормади; сув ўрнига шамол (уларни) чанг ва кум билан тўлдирди, натижада... ҳовузлар қуриб қолдилар” [13].

Ўзаро низолар ва ғалаёнлар даврида сиёсий ҳаётда тез-тез кузатиладиган ўзгаришлар ва қўшнилар томонидан доимий ҳавфнинг мавжудлиги ҳукмдорлардан кўп сонли ҳарбийларни ушлаб туришни талаб қилар эди. Бу ҳолат катта маблағларни талаб қилиб, ўз навбатида ижтимоий-иқтисодий тараққиётга салбий таъсир кўрсатиб, унинг нотекис ривожланишини таъминлар эди.

Барқарор бўлмаган сиёсий вазият ва ўзаро урушлар даврида асосий ишлаб чиқарувчи куч бўлган аҳолининг сонига қаттиқ зарба берилар эди. Мамлакатда юзага келган нотинч вазиятда, муаррих Муҳаммад Аминнинг кўрсатишича, 1740 йилда Нодиршоҳнинг юришлари оқибатида кўпгина шаҳарлар бўшаб қолган, масжид, мадраса, ҳонакоҳларда ҳеч ким йук эди. Улардан бири Самарқанд бўлиб, кўпгина Зарафшон воҳасида жойлашган шаҳарлар каби унинг ҳам аҳолиси сони жуда камайиб кетган эди. Унинг аркида 1000 та оила беркиниб жон сақлаган, шаҳарнинг асосий қисми бўм-бўш эди [14]. Урушлар ва низолар оқибатида шаҳар ва қишлоқлар аҳолининг сони кескин камайиб кетар эди. Баъзи ҳолларда айрим ҳукмдорларнинг иродасига кўра кўплаб кишилар ҳаётдан кўз юмар эдилар. Бу ҳолатни ёрқин ифодаловчи бир лавҳа Тошкент тарихига мансуб бўлиб, у ҳақида муаррих Муҳаммад Юсуф Мунший қуйидагиларни баён этади. 1613 йилда Бухоронинг олий ҳукмдори Имомқулихон тошкентликлар томонидан ўлдирилган ўғли Искандархоннинг хуни учун шаҳарни олганидан сўнг, унинг аҳлидан қаттиқ ўч олиши – уларнинг қони отининг эгарига қадар чиқмагунича аҳолини кириб ташлашини эълон қилади. У сўзининг устидан чиқади. Бу ҳақида тарихчи қуйидагиларни ёзади: “Ўша куни пешин намозига қадар ўлим бозори жуда жонланиб кетди ва юз ёшлик чол бир ёшлик гўдак билан бир нарҳда кетди. Ўлдирилганлар сони ўйлаш ва тасаввур қилиш доирасидан чиқиб кетди. Ҳарбийлар бошлиқлари бечора ва айбсиз аҳолига раҳм қилиб (қон тўкишни) тўхтатишни илтимос қилиб мурожаат этдилар” [15].

Ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг нотекис ривожланишига босиб олинган ҳудудлар аҳолисининг бошқа ҳудудларга кўчирилиши ҳам катта таъсир кўрсатган. Ишлаб чиқарувчи кучлар бўлган аҳолининг асосий қатламларининг бошқа ерларга кўчирилиши бир ҳудуд ижтимоий-иқтисодий тараққиётга салбий таъсир этса, бошқасининг ривожланишига самарали туртки бўлар эди. Оқибатда уларнинг тараққиёти бир маромда эмас, нотекис ривожланиш жараёнини бошидан кечирар эди. Босқинчилик урушлари оқибатида нафақат шаҳарлар, балки қишлоқлар аҳолисига нисбатан ҳам бошқа ерларга кўчириб олиб кетиш чоралари қўлланилган.

Тез-тез амалга ошириб турилган ҳарбий ҳаракатлар ва ўзаро ихтилофлар нафақат ижтимоий ҳаёт тараққиётга ғов қўлибгина қолмай, маданият ривожига ҳам салбий таъсир кўрсатди. Маҳмуд ибн Вали биргина Андижон мисолида қуйидагиларни қайд этади: “...мукамаллик ва илм олиш излари бу вилоятда умуман йўқолиб кетишга бориб тақалди ва урушлар қилиш, навкарликка ёлланишга мойиллик, аскар сақлашга (эхтиёж) одатлари равақ топди. Душманнинг ва атрофдаги сепаратчиларнинг кўплигидан, бу вилоят аҳолиси ҳеч қачон қуролларини қўймайдилар. Қишлоқ оқсоқоллари ва деҳқонлар далада ишлаган вақтларида ҳам ўқ-ёйни ўз ёнларида ушлаб турадилар” [16].

Сиёсий қарама-қаршиликлар авж олган йилларда қаттиқ талофат кўрган маданиятни Тошкентга оид ушбу маълумотдан ҳам кузатиш мумкин. Баён этилишича, “Шошдан” “Ўтган замонларда... кўплаб асил шайхлар, таниқли олимлар ва турли ҳунар соҳиблари етишиб чиққанлар. Лекин ҳозирда, доимий ғалаён ва фитналар оқибатида, Оллоҳга хуш келадиган расм-русумларни амалга ошириш ва маълумот олиш жуда қийинлашган” [17].

Ўзаро қарама-қаршиликлар авж олган йилларда аҳоли ижтимоий ҳаётининг муҳим жабҳаси – таълим олиш борасида ҳам тушкунлик юз бергани, мадрасалар ўзининг асосий вазифасини бажара олмаганлигини ҳам кузатиш мумкин. Буни тасдиқловчи бир маълумотга кўра, 1752 йилда Муҳаммад Раҳим манғит томонидан Самарқанда шаҳар ҳаётини йўлга тушириш мақсадида, самарқандликларга юборилган буғдой ва ем-хашак мадрасаларга жойлаштирилган эди [18]. Бу ҳолат мадрасалар ушбу даврда ўзининг асосий таълим бериш маскани вазифасини бажармаганлигини кўрсатади.

Шу билан бирга, Туркистон хонликлари, хусусан, Аштархонийлар даврида кучли марказлашган давлатнинг борлиги билан характерланувчи даврлари ҳам бўлиб, улар тепасида турган олий ҳукмдорлар кўп ҳолларда ижтимоий-иқтисодий ҳаёт тараққиёти ҳақида қайғурганлар.

Тинчлик ва яхши қўшничилик алоқаларининг хонликлар ўртасида ўрнатилиши кўп ҳолларда сиёсий барқарорлик, ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг ривожига ва аҳоли турмуш даражасининг ўсишига олиб келар эди.

Сиёсий ихтилофлар кучли бўлган йилларда айрим ҳукмдорлар томонидан амалга оширилган ҳарбий ҳаракатларнинг ҳаммаси ҳам талончилик ва зўравонлик билан олиб борилмаган. Айрим ҳолларда, баъзи ҳукмдорлар иқтисоднинг аҳамиятини, ҳарбий ҳаракатларнинг ижтимоий-иқтисодий оқибатларини яхши тушунган ҳолда ва бошқа баъзи сабабларга кўра махсус буйруқ билан тинч аҳоли ва унинг хўжалигини талашни ман этганлар. Убайдуллахон аштархоний муаррих Мир Мухаммад Амин Бухорийнинг ёзишича, Балх яқинидаги Одина – масжид деган жойда ҳарбий ҳаракатларга тайёргарлик кўраётган аскарларга ўз “отлари билан аҳолининг экинларини топтамасликлари”, агарда кимда-ким ердан “биргина бошоқ узса ҳаётининг ҳосили ўлим ўроғи остида ҳалок бўлади”, – деган кўрсатма беради [19].

Ижтимоий-иқтисодий ҳаёт издан чиққан даврларда аҳолининг ижтимоий-сиёсий фаоллиги ошиб борган. Буни ёрқин намоён қилувчи ҳолатлардан бири аштархоний Убайдуллахон даврида юз берган. Ушбу ҳукмдор томонидан эълон қилинган пул ислоҳоти аҳоли турли ижтимоий қатламларининг норозилигига сабаб бўлган. 1708 йилда аҳоли орасида Девонайи Понсодмон деган шахс бошчилигида Бухоро аҳли ушбу ислоҳотнинг ташаббусқоларини жазолаш мақсадида хонинг саройига йўл олганлиги “Убайдулланом” асарида келтириб ўтилади [20].

17-юзйилликнинг охири – 18-юзйилликнинг ўрталарида кузатилган сиёсий ихтилофлар ва тарқоқлик, ҳокимиятнинг номарказлашуви ва сиёсий тизим инкирози ижтимоий-иқтисодий ҳаёт тараққиётига асосан салбий таъсир кўрсатсада, жамиятда баъзи ижобий силжишларнинг уйғонишига ҳам сабаб бўлди. Жумладан, кишлоқ ва шаҳарлар алоқасининг узилиб қолиши оқибатида кўпгина савдо-хунармандчилик марказларидаги ҳаёт таназзулга юз тутди. У ердаги турли ижтимоий қатламларнинг вакиллари - асосий ишлаб чиқарувчи кучлар бўлган – деҳқонлар, хунармандлар, шунингдек, савдогарлар ва бошқалар ўзга юртлар ва шаҳарларга кўчиб ўтиб, янги савдо-иқтисодий ҳаёт марказларига асос солдилар ва уларнинг раванқ топишига катта ҳисса қўшдилар [21].

4. Хулосалар:

Шундай қилиб, Аштархонийлар сулоласи ҳукмронлиги даврида хонликда турли ижтимоий қатламлар вакиллари истиқомат қилиб, улар ўз фаолиятлари билан жамият тараққиётига катта ҳисса қўшганлар. Гарчанд улар жамият ижтимоий тузилмасида турли ўринларни эгалласалар ва бир-бирларидан турли жиҳатлари билан фарқлансаларда, уларнинг ижтимоий аҳволига таъсир этувчи умум омиллар мавжуд эди. Марказлашган бошқарувнинг сусайган даврида кузатилган ўзаро низолар, қарама-қаршилиқлар кучайган пайтларда жамият нотекис ривожланиш йўлидан борганлиги, кўп ҳолларда сиёсий, иқтисодий ва табиий сабаблар боис аҳолининг турмуш даражаси тушиб борганлиги, иқтисодий ҳаёт билан узвий боғлиқликда ижтимоий ҳаёт ҳам таназзулга юз тутган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ходжа Самандар Термези. Дастур ал-мулук (Назидание государям)/ Факс. старейшей рукописи. Пер. М.А.Салахетдиновой. – М.: Наука, 1971. – С. 134.
2. Посланник Петра I на Востоке. Посольство Флорио Беневени в Персию и Бухару в 1718-1725 годах. – М.: Наука, 1986. – С. 66.
3. Ходжа Самандар Термези. Дастур ал-мулук. – С. 105.

4. Мухаммад Юсуф Мунши. Муқимханская история / Пер. с перс.-тадж. А.А.Семенова. – Т.: Фан, 1956.. – С. 103.
5. Мухаммад Юсуф Мунши. Муқимханская история. – 103-104-б.
6. Ходжа Самандар Термези. Дастур ал-мулук. – С. 79.
7. Ходжа Самандар Термези. Дастур ал-мулук. – 105-б.
8. Каримова Машхура. “Мазхар ал-ахвал” Мухаммад Амина как источник по истории Бухары первой половины XVIII века. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Ташкент, 1979. – С.68.
9. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. – М. -Л.: Изд. АН СССР, 1932. – С. 339.
10. Махмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных (География)/ Введ. пер. Б.А.Ахмедова. – Т.: Фан, 1977. – С. 65.
11. Каримова Машхура. “Мазхар ал-ахвал” Мухаммад Амина как источник по истории Бухары первой половины XVIII века. – С.52.
12. Каримова Машхура. “Мазхар ал-ахвал” Мухаммад Амина как источник по истории Бухары первой половины XVIII века. – 35-б.
13. Ходжа Самандар Термези. Дастур ал-мулук. – С. 133.
14. Каримова Машхура. “Мазхар ал-ахвал” Мухаммад Амина как источник по истории Бухары первой половины XVIII века. – 37 с.
15. Мухаммад Юсуф Мунши. Муқимханская история. – С. 87.
16. Махмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных. – С. 57.
17. Махмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных. – 57-б.
18. Каримова Машхура. “Мазхар ал-ахвал” Мухаммад Амина как источник по истории Бухары первой половины XVIII века. – 37 с.
19. Мир Мухаммад Амин-и Бухари. Убайдуллонаме / Пер. с перс.- тадж. А.А.Семенова. – Т.: Фан, 1957. – С. 117.
20. Мир Мухаммад Амин-и Бухари. Убайдуллонаме. – С. 158-159.
21. Чехович О.Д. К истории Узбекистана в XVIII в. // Труды Института Востоковедения АН УзССР. – Вып. III. – Т.: Фан. – 1964. – С. 45.

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000